

**IMKONIYATI CHEKLANGAN BOSHLANG‘ICH TA’LIM
O‘QUVCHILARINI INKLYUZIV TA’LIM JARAYONIDA KOGNITIV
RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI**

Pozilov Hamidjon Ikromjon o‘g‘li

Pedagogika yo‘nalishi magistranti

University of Business and Science

Email: phamidjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206297>

Annotatsiya. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarining inklyuziv ta‘lim jarayonida kognitiv rivojlanishiga ta‘sir etuvchi muammo va omillar tahlil qilinib, tadqiqotchilarning olib borgan ilmiy ishlari, bildirgan fikr-mulohazalari o‘rganildi. Inklyuziv ta‘lim konsepsiyasi, uning asosiy tamoyillari va amaliyoti yoritilib, imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan ta‘lim usullari, pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar muhokama qilindi. Tadqiqotda inklyuziv ta‘limning kognitiv rivojlanishga ta‘siri, muammolar va ularni hal etish yo‘llari ko‘rib atroflicha chiqildi. Shuningdek, pedagoglarning roli, maxsus o‘quv dasturlarining samaradorligi va zamonaviy innovatsion metodlar ham imkon qadar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: kognitiv faollik, kognitiv qiziqishni faollashtirish, inklyuziv ta‘lim, boshlang‘ich ta‘lim, kognitiv rivojlanish, imkoniyati cheklangan bolalar, pedagogik texnologiyalar, moslashtirilgan maxsus ta‘lim, sog‘lom bola.

Abstract. This article analyzes the problems and factors affecting the cognitive development of primary school pupils with disabilities in the process of inclusive education, studies the scientific work and opinions of researchers. The concept of inclusive education, its basic principles and practice are highlighted, and adapted educational methods, pedagogical approaches and technologies for children with disabilities are discussed. The study examines in detail the impact of inclusive education on cognitive development, problems and ways to solve them. The role of educators, the effectiveness of special educational programs and modern innovative methods are also analyzed as much as possible.

Keywords: cognitive activity, activation of cognitive interest, inclusive education, primary education, cognitive development, children with disabilities, pedagogical technologies, adapted special education, healthy child.

Аннотация. В статье анализируются проблемы и факторы, влияющие на когнитивное развитие учащихся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья в процессе инклюзивного образования, рассматриваются научные работы и мнения исследователей. Были освещены концепция инклюзивного образования, его основные принципы и практики, а также обсуждены адаптированные образовательные методы, педагогические подходы и технологии для детей с ограниченными возможностями. В исследовании подробно рассмотрено влияние инклюзивного образования на когнитивное развитие, проблемы и пути их решения. По возможности также анализировались роль педагогов, эффективность специальных образовательных программ и современные инновационные методы.

Ключевые слова: познавательная активность, активизация познавательного интереса, инклюзивное образование, начальное образование, познавательное развитие, дети с ограниченными возможностями здоровья, педагогические технологии, адаптированное специальное образование, здоровый ребенок.

So‘nggi yillarda Prezidentimiz tashabbuslari bilan ta’lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida tez suratlarda ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning ta’limini jahon standartlari asosida tashkil etish masalasi hukumatimiz e’tiboridagi bosh masala hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.12.2018 yildagi “Bolalarni boshlang‘ich ta’limga majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 999-sonli qarori, “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qaroriga muvofiq Respublika xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni

oʻrnatish, oʻquvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy gʻoyalari va ijodkorligini har tomonlama qoʻllab-quvvatlash hamda ragʻbatlantirish maqsadi belgilab olindi.

Oʻsib kelayotgan yoshlar orasida imkoniyati cheklangan bolalar ham mavjud boʻlib, ular uchun taʼlimning inklyuziv shaklini joriy etish davlat siyosati darajasida hal etilmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 13.10.2020-yildagi “Alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarga taʼlim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ – 4860-sonli qarori 1-ilovasi asosida ishlab chiqilgan “2020 – 2025-yillarda xalq taʼlimi tizimida inklyuziv taʼlimni rivojlantirish Konsepsiyasi”da taʼlim-tarbiya tizimini takomillashtirish, inklyuziv taʼlimni samarali tashkil etish va kuchaytirish kabi vazifalarni amalga oshirish belgilab berilgan.

Boshlangʻich sinflarda fanlarni oʻqitish samaradorligini oshirishda pedagog va oʻquvchilar oʻrtasidagi faol harakatlar tizimi pedagogik-psixologik jihatlarga bogʻliqdir. Ayniqsa, tabiiy fanlar, matematika, oʻqish savodxonligi, ona tili, tarbiya, informatika va axborot texnologiyalari, musiqiy savodxonlik, ingliz tili, rus tili fanlarini oʻqitish jarayonida oʻquvchilarning oʻzaro ishonchli faoliyati muhim omildir. Chunki sogʻlom bola va imkoniyati cheklangan bolalar oʻrtasidagi aloqani ishonchli tarzda oʻrnatish pedagogning kasbiy kompetensiyasi hamda shaxs sifatidagi barqaror hissiy-emotsional holatiga bogʻliqdir.

Oʻquvchilarning kognitiv faolligini oshirish muammosi pedagogika va taʼlim sixologiyasining asosiy muammosidir, chunki faoliyatning motivatsion komponenti taʼlim samaradorligini belgilaydi. Tadqiqotchilar kognitiv faollikning pasayishi oʻsmirlik davrida emas, balki erta maktab yoshida boshlanganini qayd etadilar. Bolada xohish boʻlmasa oʻqiy olmaydi. Oʻquv faoliyatining yuqori surʼatlari, taʼlim mazmunining murakkabligi, taʼlim koʻnikmalarini mustahkamlash va rivojlantirish uchun oʻqish vaqtining yetishmasligi - bularning barchasi birgalikda taʼlim samaradorligining pasayishiga olib keladi, bu esa oʻz navbatida boshlangʻich taʼlim yoshidagi oʻquvchilarning motivatsiyasi va bilim faolligining pasayishiga olib keladi.

Kognitiv rivojlanish - o'quvchining bilish jarayoni va natijasiga bo'lgan hissiy-baholash munosabati harakati bo'lib, u shaxsning o'rganishga intilishi, muayyan qiyinchiliklarni bartaraf etish, aqliy mehnatda maksimal irodaviy kuch sarflashda namoyon bo'ladi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda kognitiv faollikni rivojlantirish muammosiga pedagoglar va psixologlarning alohida e'tibori qaratiladi. Buning sababi shundaki, ushbu yosh davri o'qitishning keyingi bosqichlarida o'rganish samaradorligini belgilaydi.

Kognitiv qiziqishni faollashtirish - bu boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilim olishga barqaror qiziqishni rivojlantirish va kognitiv faollikni shakllantirish bo'yicha katta ishlarning birinchi bosqichidir. Kognitiv rivojlanish maktab o'quvchisining barqaror shaxsiy xususiyati bo'lib, pedagog tomonidan o'z oldiga qo'yilgan maqsadlardan tashqari, uning o'rganishdagi faolligini, mustaqil ravishda kognitiv maqsadlarni belgilashdagi tashabbuskorligini belgilaydi.

Inklyuziv ta'limning joriy etilishi bilan kognitiv faollik va motivatsiya muammosi yanada keskinlashdi, chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarining har xil boshlang'ich darajalari har bir o'quvchida ta'lim ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga imkon bermaydi. Tadqiqotchilar oddiy bolalarda ham, imkoniyati cheklangan bolalarda ham kognitiv faollikning pasayishini qayd etadilar. Ular orasida boshlang'ich sinf pedagoglari, ayniqsa, aqli zaif o'quvchilarni alohida ta'kidlashadi.

Aniqlangan muammoni hal qilish uchun sog'lom bolalar va imkoniyati cheklangan bolalarda kognitiv faollikning rivojlanish darajalarini aniq tushunish, boshlang'ich maktabda o'qish davrida kognitiv faollikdagi o'zgarishlarning yosh dinamikasini, shuningdek, kichik maktab o'quvchilarining kognitiv faolligining pasayishiga va oshishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarni ajratib ko'rsatish kerak. Pedagogik nuqtai nazaridan, umuman, boshlang'ich maktabda inklyuziv ta'limni tashkil etish, ayniqsa, bilish faolligini shakllantirish juda qiyin jarayon ekanligini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz.

Bugungi kun inklyuziv ta'limi oldida turgan asosiy maqsad boshlang'ich sinf o'quvchilari va imkoniyati cheklangan bolalarning bilim faolliqi dinamikasini

o'rganish, shuningdek, imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini shakllantirishga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash va samarali usullarni ishlab chiqish hisoblanadi.

L.S.Vigotskiy [3], A.N.Leonteva [9], S.L.Rubinshteyn [10], T.I.Shamovava [18] va boshqalarning fikricha, kognitiv rivojlanishni faoliyatning maqsadi, erishish vositasi sifatida ko'rib chiqish mumkin, natijada kognitiv rivojlanish tashqi ko'rinishlarga ega, ya'ni: obyektlarga e'tibor va alohida qiziqish; ularga nisbatan hissiy munosabat; obyektning funksional maqsadini tushunishga qaratilgan harakatlar. Kognitiv rivojlanish, Yu.P. Gryaznov, L.A. Lisina, P.I. Samoylenko [4], bu maktab o'quvchilarining bilim olishining eng muhim motivlaridan biri bo'lib, uning ta'siri ostida o'quv faoliyati samaradorligi hatto zaif va muvaffaqiyatsiz o'quvchilar uchun ham ortadi, shuning uchun turli xil imkoniyati cheklangan maktab o'quvchilarida kognitiv faollikni rivojlantirish va tuzatish mavzusi mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng yoritilgan.

V.G.Xarlamovaning ta'kidlashicha, imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilarining katta qismida bilimga bo'lgan ehtiyoj qiziqish bosqichida qolmoqda va vaziyatga bog'liq va beqaror, shu jumladan imkoniyati cheklangan bolalarda inertsia va atrof-muhitga qiziqishning yo'qligi kuzatiladi, shuning uchun bu bolalarning ta'limi-tarbiyasini tashkil etish uchun bunday ta'sir qilish usullari alohida rol o'ynaydigan va harakatchanlikni rivojlantirishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, muallif boshlang'ich maktabda imkoniyati cheklangan o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini optimallashtirish uchun maxsus ta'lim pedagogining tuzatish va rivojlantiruvchi ishi asoslanishi kerak bo'lgan tamoyillarni taqdim etadi: har bir o'quvchiga individual yondashuv; charchoq paydo bo'lishining oldini olish; o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi usullardan foydalanish; pedagogik takti ko'rsatish.

Soyko K.V. [14] kognitiv va xulq-atvor buzilishlarining mexanizmlarini tahlil qilish imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalashda yuzaga keladigan muayyan muammolarni hal qilish yo'llarini izlash bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, muallif dasturlash va nazorat qilishning qiyinchiliklarini

ta'kidlaydi va ixtiyoriy tartibga solish mexanizmlarini, nazorat funksiyalarini o'rganish muammosi xulq-atvor buzilishlarining mexanizmlarini tahlil qilish, diagnostika va tuzatish muammolarini hal qilish, shuningdek, keng pedagogik amaliyot uchun zarur ekanligini umumlashtiradi.

L.N. Slepchenkova [13] nafaqat nazariy jihatlarni ko'rib chiqadi, balki ijtimoiy reabilitatsiya markazlarida moslashish kursidan o'tayotgan o'smirlar va boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv va ijodiy faolligini rivojlantirishga, axloqiy ko'rsatmalarni tuzatishga qaratilgan mualliflik dasturini tavsiflaydi.

Alohida ehtiyojga ega o'quvchilarning aksariyati intellektual passivlik, muammolarni o'ylash va hal qilish istagi va odatining yo'qligi bilan ajralib turadi. Ular beqaror xotira, e'tibor va ishlashning pasayishiga ega. Kognitiv faollikni oshirish ustida ishlash uchun bir guruh taqdiqotchi olimlar: Yu.M.Kirchey, G.K.Nurgaliyev, O.M.Chernih tomonidan [8] tuzatuvchi va rivojlantiruvchi guruh mashg'ulotlarining turli shakllarini taklif qiladi, jumladan ijodiy ish tanlovi, interfaol kreativ topshiriqlar, ekskursiyalar, tadqiqot loyihasi va modellashtirish har qanday ta'lim tashkilotida imkoniyati cheklangan bolalarni qo'llab-quvvatlash, deb hisoblaydilar. Bunday bolalar bilan ishlashda turli xil innovatsion texnologiyalardan foydalanish kerak, ulardan biri mualliflar tomonidan tasvirlangan: bolani rag'batlantirish, uning sensomotor ko'nikmalarini rivojlantirish, hissiy tushkunlikni kamaytirish va kognitiv faollikni oshirish vositasi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan qum o'yin terapiyasi hisoblanadi.

Ko'pgina mualliflar, masalan, N.V.Zikova [6], E.V.Karpova [7] kognitiv rivojlanishni shakllantirish va tuzatish jarayonida o'yin faoliyatini eng samarali deb hisoblaydi. L.P.Skuridina [11], o'rtacha aqliy zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash masalalarini o'rganar ekan, ta'lim jarayoniga interfaol o'yin shakllarini joriy etish o'quv faoliyati sifatini oshirishga yordam beradi va buning natijasida imkoniyati cheklangan bolalarning bilim faolligini oshiradi. L.P.Skuridina [12] korreksion va rivojlanish jarayonining samaradorligini nafaqat maktab soatlarida, balki tanaffus paytida ham ko'rsatadi. Natijada, muallif bu kamchiliklarni bartaraf etishning eng adekvat shakli jismoniy faoliyat bo'lib, bunda yetakchi o'rin faol o'yinga tegishli

degan xulosaga keladi. Imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashtirish uchun o'yin jarayonining ahamiyati A.I.Veretennik va O.A.Chursina [2], o'yinda maxsus ta'lim pedagogi bolaning kognitiv ko'nikmalarini shakllantirishga, nutqni rivojlantirishga, jismoniy, va hissiy rivojlanishiga qanday hissa qo'shishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kognitiv jarayonni rivojlantirish va tuzatish maxsus ta'lim pedagogi va ota-onalarning yaqin hamkorligisiz mumkin emas, shu bilan birga ko'plab tadqiqotchilar imkoniyati cheklangan bolasi bo'lgan ota-onalarning pedagogik malakasini oshirishni va bolaning mavjud qiyinchiliklarini tuzatish uchun uyda sharoit yaratishni hatto istamasligini ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, konstruktiv o'zaro ta'sirning misollari mavjud, masalan, S.G.Balina [1] pedagog va imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vasiylari o'rtasidagi aloqani tashkil etish tajribasini taqdim etadi, bunda oila bilan o'zaro munosabatlarning samarali shakllaridan biri - matematik tushunchalar va kognitiv rivojlanishga qiziqishni tuzatish va rivojlantirishga qaratilgan qo'shma amaliy faoliyatga e'tibor qaratiladi.

Boshlang'ich sinf pedagoglari inklyuziv ta'limni tashkil etishdagi qiyinchiliklarga bir ovozdan baho berishadi, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'quvchilarning eng qiyin toifasi sifatida ajratib ko'rsatishadi. Bunday bolalarda kognitiv faollik sezilarli darajada kamayadi. Ular zaif tashabbus va motivatsiya, yetarli darajada maqsadli aqliy va amaliy faoliyat, qiziquvchanlikning pasayishi bilan ajralib turadi. Ushbu toifadagi bolalar orasida katta darajada o'yin faoliyati ustunlik qiladi.

Kognitiv qiziqishlarning past darajasi, shuningdek, yo'naltiruvchi faoliyatning zaifligi imkoniyati cheklangan bolalarning miya yarim korteksida sodir bo'ladigan maxsus jarayonlarning belgilaridir. Rivojlanishning ushbu patologiyasi bo'lgan bolalarni o'rgangan ko'plab olimlar ularning atrofidagi dunyoga qiziqishning pasayishi, letargiya va tashabbusning yetishmasligini qayd etdilar. Bu kognitiv faollik darajasining pasayishiga sabab bo'ladi [7]. Aql-idroki pasaygan maktab o'quvchilari natijalarga erishishning oson va tez usulini afzal ko'rishadi. N.N. Doronina, O.A. Chernova [5] aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalarda nafaqat o'rganish

qobiliyatlari, balki o'z faoliyatini mustaqil rejalashtirish va maqsadga muvofiqlik ham rivojlanmaganligini aniqlaydi.

Ta'limda imkoniyati cheklangan bolalar ham sog'lom bolalar kabi "Yoshing nechada?" savoliga so'zlar bilan emas, balki tegishli barmog'ini ko'rsatgan holda javob aytishga moslashganlar. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bu bolalar shu sonning tarkibini bilmasalar ham biroq savol mohiyatini tushungan holda barmoqlari yordamida to'g'ri ko'rsatadi, ya'ni ular o'z barmoqlari sonini yoshi bilan to'g'ri nisbatlaydilar.

L.S.Vigotskiy boshqa tilda so'zlovchi shaxslar bilan muloqot qilganda sonlarni barmoqlar orqali ko'rsatish suxbatdoshlarga qulaylik keltirishini ta'kidlaydi. Umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar fan asoslarini o'quv fanlari bo'yicha darslardan o'zlashtirsalar, oilalarda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlaydilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida miqdor tushunchalarini shakllantirishda sanoqning quyidagi vositalari qo'llaniladi. Yerga chiziq tortish, qog'ozga chiziq chizish, sanoq materiallaridan foydalanish (tayoqchalar, tugmalar, cho'plar yordamida). Sanoq sog'lom bola uchun ham imkoniyati cheklangan bola uchun ham o'qish va o'yin faoliyatiga kiritiladi, hatto muntazam qo'llaniladi. Muntazamlilik barcha bolalarga matematikani samarali o'qitishning muhim sharti ekanligini qator olimlar ta'kidlaganlar. Jumladan, L.S.Vigotskiy aytadi: "Bolaning madaniy xulqi uning oddiy harakatlaridagi o'sishi bilan bog'liqdir, biroq bu o'sish ko'pincha kurashni taqozo etadi". Darhaqiqat, bolalarda matematik bilimlarni sifat jihatdan o'stirish ham vaqt, ham didaktik ta'minot hamda bolalarning diqqati, irodasini talab etadi. Bu sanab o'tilgan psixologik jarayonlarni matematikani o'rganishga safarbar etish esa, pedagoglardan muntazamlilikni, metodik jihatdan yo'nalganlikni taqozo etadi. Pedagog va sinfdagi barcha o'quvchilarning umumiy maqsad sari yo'nalgan faoliyati matematika fanini samarali o'qitishda muhim omildir.

Ta'limda alohida ehtiyoji bor bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda ontogenez davri natijalariga tayanish lozimdir. Ontogenezda matematik tasavvurlar rivojlanish xususiyatlarini bilish imkoniyati cheklangan

bolalarda matematik tasavvurlarni rivojlantirish uchun metodik yondashuvlarni tanlashda va takomillashtirishda zarurdir. Sogʻlom bolalarda ilk matematik tasavvurlarni rivojlantirish masalalari Ya.A.Komenskiy, M.Montessori, I.G.Pestalotsi, K.D.Ushinskiy va boshqalarning asarlarida aks etgan.

Imkoniyati cheklangan bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish va bilimlarni rivojlantirishda mazkur bolalarning kognitiv faolligini, topshiriqlarga qiziqishini, oʻz-oʻzini nazorat qilishini tarkib toptirish kerak. Mazkur bolalarda jarayonga qiziqmaslik bilan bogʻliq bilish passivligi, shuningdek faoliyatni ixtiyoriy tashkil etish va topshiriqlarga yoʻnaltirish hamda oʻz-oʻzini nazorat qilishning yetarlicha shakllanmaganligi xarakterlidir.

Bilish faoliyati meʼyorda boʻlganligi sababli ular maktab taʼlimiga qadar oʻz hayoti davomida ayrim elementar matematik harakatlar tizimini kattalarga qarab oʻzlashtiradilar. Ular obyektlarning makondagi joylashishini oʻziga nisbatan koʻrgazmali darajada aniqlay oladilar. Biroq imkoniyati cheklangan bolalar nutqiy murojaat asosida ushbu joylashuvni oʻz nomi bilan atay olmaydilar. Chunki bu bolalarda nutqiy zaxira yetarli darajada shakllanmagan boʻladi. Ayniqsa, bu bolalarga narsa buyumlarning joylashuvini farqlashga oid tushunchalarni maqsadli oʻrgatish lozim. Masalan, yonida, orqasida, oʻrtasida kabilarni aynan mashgʻulotlar orqali yoki maxsus yondashuvlar asosidagina oʻrgatish mumkin.

Sogʻlom bolalarga nisbatan, imkoniyati cheklangan bolalar bir necha predmetlar oʻrtasidagi maydon-makon munosabatlarini aniqlashda qiyinchilik sezadilar va xatto shu yoʻnalishda savollar berilsa, javob ham bera olmaydilar. Qachonki, shu narsalarni koʻrsatgan rasmlar orqali savollar berilsa, toʻgʻri javobga yaqin maʼlum bir fikrlarni qisqa va tutilib aytishi mumkin. Bu holat imkoniyati cheklangan bolalarga boshlangʻich sinflarda matematika fanini oʻrgatish ishlari oddiy elementar tushunchalarni oʻrgatishdan boshlanishini asoslaydi.

T.I.Shamova maktab oʻquvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirishda muvaffaqiyatga faqat taʼlim jarayonini muammolarni hal qilish tizimiga, mavjud vaziyatga bogʻliq holda oʻyin faoliyatini tashkil etishga aylantirish orqali erishish mumkin, deb hisoblaydi [15].

Odatda barcha sinflarda pedagoglar kognitiv faollikni rivojlantirish uchun didaktik o'yinlardan foydalanadilar. Aqli zaif o'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirish turlicha davom etadi. Afsuski, boshlang'ich sinf yoshidagi intellektual nuqsonlari bo'lgan o'quvchilarning kognitiv faollik darajasi o'qishning butun davri davomida hali hamon pastligicha qolmoqda.

Kognitiv faollikning pasayishi sabablarini, shuningdek, uni tuzatish usullarini aniqlashda pedagoglarning fikriga ko'ra, boshlang'ich maktabni tugatgandan so'ng, aqli zaif bolalar, ta'lim vazifalarini faqat tashqi motivatsiya (rag'batlantirish, psixologik davolash, sayr qilish, sevimli o'yinchoq bilan o'ynash imkoniyati) mavjud bo'lganda bajaradilar. Ular sinfda doimiy rag'batlantirishni talab qiladi, osongina chalg'ishadi va o'z faoliyatining maqsadini yo'qotadilar, guruh jarayonlarida ishtirok etishni istamaydilar - musobaqalar, jamoaviy ishlar, loyiha faoliyati va vaqt o'tishi bilan ularning tengdoshlari ham bu bolalarni o'z guruhlariga kiritishni istamaydilar.

Pedagoglarning fikriga ko'ra, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola uchun inklyuziv ta'lim modeli individual dastur bo'yicha, maxsus belgilangan natijalar, baholash mezonlari va maxsus ish shakllari bilan ta'limga aylantirilmoqda. Deyarli ko'plab pedagoglar yuqori ta'lim natijalariga erishish va kognitiv faollikni oshirish uchun aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning maxsus (tuzatish) sinfida o'qishi yoki repetitor yordamida individual o'qishi maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlashadi.

Ota-onalarning farzandi bilan o'tkazadigan o'rtacha vaqti kuniga 2 - 3 soatgacha o'zgarib turadi, ota-onalar yurish, kinoga borish, kitob o'qish, stol va kompyuter o'yinlarini o'ynash, uy vazifasini bajarish kabi birgalikdagi faoliyat turlarini ta'kidlaydilar. Oddiy rivojlangan bolalarning ota-onalari umumiy ovqatlanish sharoitida ham ta'lim salohiyatini ko'radilar, aqli zaif bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalar kuniga 0,5-1 soatdan ko'p bo'lmagan vaqtlarini farzandi bilan birga uy vazifasini tayyorlashadi. Birgalikdagi tadbirlar orasida ota-onalar ko'pincha do'stlar yoki savdo markazlariga tashrif buyurish va sayohatlarni eslatib o'tadilar. Sog'lom bola oilasida demokratik tarbiya uslubi ustunlik qiladi, aqli zaif

bolalari bo'lgan oilalarda esa ruxsat beruvchi avtoritar tarbiya uslubi ko'proq hisoblanadi. Bundan, oilaviy ta'lim kognitiv faollikni oshirishga yordam bermasligini ko'rishimiz mumkin. Ota-onalarning pedagogik malakasini oshirish uchun ular bilan maqsadli tarbiyaviy ishlarni tashkil etish zarur.

Ota-onalar farzandi bilan ko'proq vaqt o'tkazishlari, dunyoqarashlarini kengaytirishga, qiziqishni rivojlantirishga va bolaning bilim faolligini rag'batlantirishga qaratilgan qo'shma tadbirlarni tashkil qilishlari kerak. Agar biz bola bilan demokratik munosabatlar uslubidan foydalansak, har qanday muntazam lahza har qanday bolalarda va ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarda kognitiv faollikni oshirish vositasiga aylanishi mumkin.

Barcha pedagoglar imkoniyati cheklangan bolalarning o'qishdagi qiyinchiliklarini bilishadi, ularning xususiyatlarini tushunishadi va tipik muammolarni aniqlaydilar, xususan: motivlarni bilishning past darajasi, yetakchi motivlarning beqarorligi va ularning tez o'zgarishi. Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy motivlarni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Sog'lom rivojlanayotgan, to'g'ri tarbiyalangan bolada barcha turdagi ehtiyojlar, jumladan, kognitiv ehtiyojlar o'zaro bog'liq holda rivojlanadi. Aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalar, aksincha, bilim olishga bo'lgan ehtiyojni zaif ifodalaydilar, chunki ularning qiziqishi kam rivojlangan. Sog'lom tengdoshlaridan farqli o'laroq, aqliy zaifligi bo'lgan kichik maktab o'quvchilarining ma'naviy ehtiyojlari juda sekin rivojlanadi.

Aqli zaif bolalarda kognitiv faollikni rag'batlantirish uchun pedagoglar ko'pincha quyidagi didaktik usullardan foydalanadilar:

- rang-barang va tushunarli qiziqarli material;
- o'yin komponenti;
- doimiy rag'batlantirish, mukofotlar, shu jumladan. material-stikerlar, shirinliklar va boshqalar;
- topshiriqni bajarish uchun kichik guruhlarda ishlash;
- to'g'ri yoki noto'g'ri javobga ega bo'lmagan ijodiy topshiriqlar.

Kognitiv faollikni oshirish uchun boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar bilan

ishlashda pedagogning asosiy maqsadlari:

- o‘quvchilarga o‘rganish uchun ichki motivatsiyani topishga yordam berish;
- ularni faol, real, ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatga kiritish;
- o‘quvchilarga o‘quv faoliyatining shaxsiy ahamiyati va natijalarini tushunish, faoliyatni amalga oshirishda ularning imkoniyatlarini baholash imkoniyatini berish.

Xulosa shuki, inklyuziv sinf pedagoglari bolaning kognitiv rivojlanishida ijobiy samaradorlikka erishishi uchun ishni fanga oid oddiy, qisqa va qiziqarli topshiriqlarni bajarish ko‘nikmalarini shakllantirishdan boshlashga e‘tibor qaratishlari lozim. Bu yondashuv ulardan kuzatuvchanlik, sezgirlik, pedagogik mahorat bilan birga sabr-toqatni, mehr-muruvvatni va insonparvarlikni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. S.G.Balina Nogironligi bo‘lgan katta maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha maxsus ta‘lim o‘qituvchisi va ota-onalarning o‘zaro hamkorligi // S.G.Balina // Vaqt muammolari: tuzatish pedagogikasi va maxsus psixologiya fan va amaliyotining dolzarb muammolari. “ShSPU” Federal davlat byudjeti oliy ta‘lim muassasasining axloq tuzatish pedagogikasi va maxsus psixologiya kafedrasining 20 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Tuzgan va tahrir qilgan I.A.Tyutyueva. - Nashriyot: Shadrinsk davlat pedagogika universiteti, 2019. - B.11-17
2. A.I.Veretennik. O‘yin pedagogikasi nogiron bolalarda kognitiv-ixtiyoriy sohani rivojlantirish vositasi sifatida / A.I.Veretennik // Pedagogika va psixologiyada o‘z-o‘zini rivojlantirish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyadan maqolalar to‘plami. - Nashriyot: “Omega Sciences” mas‘uliyati cheklangan jamiyati, 2017. - B. 43-47
3. L.S.Vigotskiy. Tanlangan psixologik tadqiqotlar / L.S.Vigotskiy - Moskva: Prosveshchenie, 2003. - 519 p.
4. Yu.P.Gryaznov. Talabalarning kognitiv faolligini rivojlantirish / Yu.P.Gryaznov, L.A.Lisina, P.I. Samoylenko // Mutaxassis, 2008. - No 2. - P. 30–33.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
6. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
7. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
8. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.

9. Қажумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
10. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>